

प्राचीन भारत में गणतंत्र या गणराज्य

Ajitabh Chandan

NET/SRF, Research Scholar, University Dept. of History
Ranchi University, Ranchi

Corresponding Author- Ajitabh Chandan

Email: ajitabhchandani01@gmail.com

सारांश

गणतंत्र या गणराज्य, शासन की एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें राज्य को एक सार्वजनिक मामला समझा जाता है, न कि शासकों की निजी सम्पत्ति। इसमें शासन किसी एक व्यक्ति या वंश के अधीन ना होकर सार्वजनिक रहती है। अर्थात् एक गणराज्य के अन्तर्गत शासन के सर्वोच्च पद विरासत में नहीं मिलते, बल्कि जनता की सामान्य इच्छा से राज्य का कोई भी नागरिक उस पद पर आसीन हो सकता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली के अन्तर्गत शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों केन्द्रित ना होकर कई व्यक्तियों या समूह के हाथों में होती है। आज विश्व के लगभग सभी देश इस प्रकार की शासन प्रणाली की तरफ आकृष्ट हुए हैं। 2017 तक, दुनिया के 206 सम्प्रभु राज्यों में से 159 अपने आधिकारिक नाम के हिस्से में रिपब्लिक शब्द का प्रयोग करते हैं।

शब्द कुंजी— शासन, गणतंत्र, भारतीय, गण, प्राचीन

प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के संबंध में बहुत अधिक चर्चा नहीं है। फिर भी यत्र-तत्र इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का भी प्रचलन था। हालाँकि विद्वानों में इसके कालखण्ड और प्रारम्भ को लेकर प्रायः विवाद दृष्टिगत होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में गणतंत्र के महत्व को सुस्थापित करने वाले के० पी० जायसवाल कहते हैं कि वैदिक युग के बाद ही इस तरह की शासन व्यवस्था का उदय हुआ। उनके अनुसार वैदिक युग में सर्वत्र राजतंत्र का ही प्रचलन था, और बाद में ही गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई।¹ परंतु वैदिक साहित्यों से बारंबार 'गण' शब्द की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में छियालिस और अथर्ववेद में नौ बार इस शब्द की चर्चा आयी है। इसके अलावे ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस शब्द की चर्चा अनेकों बार हुई है।² हालाँकि अधिकांश जगहों पर इनका संबंध सेना और सभा के साथ दिखया गया है, इसलिए स्पष्टता से इस युग में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। ए०एस० अल्तेकर भी गणराज्यों के विकास क्रम पर चिन्तन करते हुए कहते हैं कि वैदिकयुग के बाद ही इसका विकास हुआ था। क्योंकि इस काल में जब आर्य नये-नये प्रदेशों का विजय कर रहे थे, तो उन्हें एक-एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो इन क्षेत्रों पर अकुशं रख सके। वो स्पष्ट करते हैं कि इस युग कही भी गणतंत्र के साक्ष्य नहीं मिलते।³ हालाँकि शासन में जनता के प्रभाव और सहभागिता को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया है। जो भी हो, वैदिक युग में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अस्तित्व में होने या ना होने के विवाद को हटा दिया जाए तो यह स्पष्ट ही है कि प्राचीन भारत में गणराज्य का भी अस्तित्व था जिसमें शासन की सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति में निहित ना होकर गण अथवा परिषद में निहित रहती थी। जिसका मुख्य उद्देश्य जन सामान्य का कल्याण और शासन में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करना था।

प्राचीन भारत में 'गण' शब्द का अर्थ एवं उसका महत्व

सामान्यः गणतंत्र में गण शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया गया है। परन्तु गण शब्द का व्यापक प्रयोग जन या समूह के लिए किया जाता है। रामशरण शर्मा इसका शाब्दिक अर्थ लोगों का कृत्रिम समूह बताते हैं। के पी० जायसवाल भी इस शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'गण' शब्द का मूल अर्थ लोगों का समूह है, और गणराज्य वैसा राज्य है जहा शासन का संचालन लोगों द्वारा अर्थात् लोगों के एक समूह द्वारा होता है।⁴ अल्तेकर भी इस शब्द को इसी संदर्भ में देखते हैं और स्पष्ट करते हैं कि 'गण' शब्द की चर्चा प्राचीन भारत में शासन के विशिष्ट प्रकार के लिए की गई है जिसका मूल स्वरूप राजतंत्र से नितान्त भिन्न है। वे इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'गण' शब्द से ऐसे राज्य का बोध होता है, जहाँ शासन का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर गण या व्यक्तियों के समूह के हाथ में है।⁵ आर०सी० मजूमदार ने भी गण और संघ शब्द का

तात्पर्य गणतंत्रात्मक शासन को ही माना है।⁶ महाभारत में गण शब्द का प्रयोग गणराज्य के लिए ही है, साथ में इस ग्रंथ में कई गणराज्यों के उल्लेख भी है। जिनमें यौधेय, मालव, शिवि अन्धक वृष्णि आदि की चर्चा है। बौद्ध साहित्यों में भी गणतंत्रों के स्पष्ट साक्ष्य दृष्टिगत होते हैं। स्वयं बुद्ध का जन्म भी एक गणराज्य में ही हुआ था। उनके पिता शाक्य गण के सभापती थे।⁷ पाणिनी, कौटिल्य आदि ग्रन्थकारों की रचनाओं में भी गण का उल्लेख शासन की एक विशिष्ट व्यवस्था के रूप में ही की गई है, जो राजतंत्र से भिन्न थी।

गणतंत्र का स्वरूप

प्राचीन भारत में गणतंत्र का स्वरूप क्या था, यह बड़े महत्व का विषय रहा है। आज के अर्थों में गणराज्यों को प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहा जा सकता है। परंतु उस समय गणराज्यों का स्वरूप क्या था, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि उस समय आधुनिक प्रजातंत्र जैसी कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी। सर्वत्र राजतंत्र का ही प्रचलन था। फिर भी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि राजतंत्र से इतर शासन की एक और व्यवस्था प्रचलन में थी जिसका स्वरूप गणतंत्र की मूलभूत सिद्धान्तों से मेल खाता है। बुद्ध के समय की एक कहानी के अनुसार, एक बार उत्तर भारत के कुछ व्यापारियों ने दक्षिण की यात्रा की, वहाँ जाने पर वहाँ के राजा से उनका साक्षात्कार हुआ। उस समय वहाँ के राजा ने व्यापारियों से पूछा कि हे वणिकों तुम जिस देश से आये हो वहाँ कैसा शासन है? इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज हममें से कुछ ऐसे राज्यों से है जहाँ राजाओं का शासन है, कुछ के देशों का शासन वहा के गणों के अधीन है।⁸ गण का अर्थ पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार कुछ राज्यों में राजतंत्र से अलग शासन की गणतंत्रिय प्रणाली स्थापित थी। प्राचीन भारत में यौधेय, शाक्य, मालव, लिच्छवी, वज्जी, अंधक-वृष्णि आदि कई गणराज्यों की चर्चा मिलती है, जिसमें शासन किसी एक व्यक्ति के अधीन नहीं था। फिर भी उस समय के गणराज्यों की तुलना आज के लोकतंत्रों से करना उचित नहीं है। हालाँकि लोकतंत्र के मूलभूत तत्व उस समय की शासन प्रणालियों में स्पष्टतः दृष्टिगत होते हैं, फिर भी उन्हें समरूप नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में राज्य अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार देता है। जिससे वे शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष तौर पर सहभागी हो सकते हैं। परन्तु प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था फलीभूत नहीं थी। चुनाव जैसे वृहद आयोजन की संकल्पना भी तब संभव नहीं थी, जिसमें राज्य के सभी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर अपने मतों का प्रयोग कर सकें। इसलिए कुछ विद्वानों ने इस समय के गणतंत्र को प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहना ठीक नहीं समझा। इस समय शासन व्यवस्था का अधिकार स्पष्टतः साधारण जनता के हाथ में ना होकर एक छोटे से समूह के हाथ में था। इस समूह का गठन किस आधार पर होता था यह बता पाना मूश्किल है। आज की तरह ये जनता के प्रतिनिधि थे, या कुलीन परिवारों के

वंशानुगत सदस्य स्पष्ट नहीं होता। हॉ विद्वानों ने इसी समूह को वास्तविक सत्ता का परिचायक समझ कर इसे कुलीन तंत्र या अल्पतंत्र की संज्ञा देना उचित माना है। उपहरण स्वरूप यौधेयों की शासन व्यवस्था 5000 व्यक्तियों की एक परिषद के हाथों केन्द्रीय थी, जिसमें प्रत्येक को राज्य के लिए हाथी देना अनिवार्य था।⁹ अर्थात् जो व्यक्ति हाथी देने में असमर्थ था वह व्यक्ति राज्य की राजनीति में सहभागी नहीं हो सकता था। इस प्रकार यौधेयों का यह शासनतंत्र राज्य के कुछ सीमित व्यक्तियों तक ही केन्द्रित था। इसी प्रकार की व्यवस्था शाक्यों और कोलियों में भी थी। वहा भी शासन सत्ता समाज के कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित थी। वैशाली के लिच्छवि गणराज्य का भी शासन इसी प्रकार के वृहद समूह द्वारा संचालित होता था। जिसके सदस्यों भी कुल संख्या 7707 थी।¹⁰ अन्य गणतंत्रों की रूप रेखा की कुछ इसी प्रकार की थी, जहाँ सत्ता का केन्द्रीकरण लोगों के एक विशिष्ट समूह के हाथों में था।

कुल मिलाकर देखें तो इस समय के गणतंत्र को आधुनिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, जहाँ कि शासन की बागडोर सामान्य जनता के हाथों में रहती है। फिर भी एक अर्थ में इन्हें प्रजातंत्र या गणतंत्र कह सकते हैं क्योंकि राजनीतिशास्त्र के प्रभावभूत ग्रन्थों के अनुसार गणतंत्र वह राज्य है जिसमें सर्वोच्च शासन का अधिकार राजतंत्र की भांती एक व्यक्ति के हाथों में न रहकर एक समूह या परिषद के हाथों में रहती है। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय गणराज्यों को कुलीन तंत्र कहें, अल्पतंत्र कहें या फिर सरदार तंत्र वे गणतंत्र के ही श्रेणी में गिने जाएंगे।¹¹ वैसे भी प्राचीन भारत में परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी कि सभी का मत प्राप्त कर शासन का गठन किया जा सके। आज आधुनिक यंत्रों और संगठित प्रशासन के सहयोग से ही इस प्रकार की प्रणाली का क्रियान्वन संभव हो पाया है। विज्ञान की प्रगति ने आधुनिक लोकतंत्र के सफल संचालन का रास्ता साफ किया है। उस जमाने में जब यातायात के साधन तक सुलभता से उपलब्ध नहीं थे, ऐसे स्थिति में इतना बड़ा आयोजन कैसे संभव हो पाता। इसके बावजूद भारतीय गणतंत्रों में आधुनिक लोकतंत्र से समानता रखने वाले तत्व स्पष्टतः देखे जा सकते हैं जैसे कि इन गणराज्यों के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव, किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय ना होने कि स्थिति में मत द्वारा निर्णय। परिषद की निश्चित अन्तराल में बैठक और इन सबसे उपर लोकमत का सम्मान।

संदर्भ सूची

- 1) काशीप्रसाद जायसवाल, हिन्दू राज्य-तंत्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2016, पृ0-15
- 2) रामशरण शर्मा: प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2014, पृ0-156
- 3) ए0एस0 अलतेकर, प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2020, पृ0-83
- 4) रामशरण शर्मा, पूर्वोद्धृत, पृ0-157
- 5) के0पी0 जायसवाल, पूर्वोद्धृत, पृ0-16
- 6) ए0एस0 अलतेकर, पूर्वोद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ0-79
- 7) आर0सी0 मजूमदार, कारपोरेट लाइफ इन एंशियेट इण्डिया, द ओरिएण्ट बुक ऐजेंसी, पूना, 1922, पृ0- 221-224
- 8) सत्यकेतु विधालंकार, प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था और राजनीतिक विचार, पूर्वोद्धृत, पृ0-90, के0पी0 जायवाल, पूर्वोद्धृत, पृ0-37
- 9) आर.सी. मजूमदार, पूर्वोद्धृत, पृ0-223, ए0एस. अलतेकर, पूर्वोद्धृत, पृ0-79 एवं के0पी0 जायसवाल, पृ0-20
- 10) ए0एस0 अलतेकर, पूर्वोद्धृत-71
- 11) आर0सी0 मजूमदार, पूर्वोद्धृत, पृ0-232, ए0एस0 अलतेकर पृ0-82